

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20285165>

MAYDANAK HUDUDIDA SOG‘LOMLASHTIRISH VA DAM OLISH MASKANINI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI

Nurmatov Muhammadqosim Zokir o‘g‘li

Qarshi davlat texnika universiteti magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada Qamashi tumanida joylashgan Maydanak dam olish maskanining tabiiy-geografik xususiyatlari, ekologik holati va turistik imkoniyatlari yoritilgan. Hududning dam olish va turizmni rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Maydanak hududining turizm salohiyati va rivojlantirish istiqbollari o‘rganish natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tabiiy landshaft, rekreatsion obyektlar va dam olish maskanlari, ekoturizm, Maydanak rasadxonasi, observatoriya, ilmiy-tadqiqot va ekologik barqarorlik, yulduzlar, sayyoralar, oy, galaktika, kometalar, optik teleskop.

ВАЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА В РЕГИОНЕ МАЙДАНАКА

Нурматов Мухаммадқасим Закир оглы

Магистрант Каршинского государственного технического университета

Аннотация: в данной статье рассматриваются природные и географические особенности, экологическое состояние и туристический потенциал Майданак, расположенного в районе Камашы. Анализируется значение данной территории для развития рекреации и туризма. Представлены результаты исследования туристического потенциала и перспектив развития региона Майданак.

Ключевые слова: природный ландшафт, рекреационные объекты и курорты, экотуризм, обсерватория Майданак, обсерватория, научные исследования и экологическая устойчивость, звезды, планеты, Луна, галактика, кометы, оптический телескоп.

THE IMPORTANCE OF ORGANIZING A HEALTH AND RECREATION SPACE IN THE MAIDANAK REGION

Nurmatov Muhammadkasim Zakir oglu

Master's student at Karshi State Technical University

Abstract: *this article examines the natural and geographical features, environmental status, and tourism potential of Maidanak, located in the Kamashi region. It analyzes the importance of this area for recreation and tourism development. The results of a study examining the tourism potential and development prospects of the Maidanak region are presented.*

Keywords: *natural landscape, recreational facilities and resorts, ecotourism, Maidanak Observatory, observatory, scientific research and environmental sustainability, stars, planets, Moon, galaxy, comets, optical telescope.*

Kirish. Qamashi tumani o'zining rang-barang tabiiy landshafti va boy tabiiy resurslari bilan ajralib turadi. Tuman hududi Hisor tog' tizmalari, tog'oldi hududlari va tekisliklarni o'z ichiga oladi. Tumanning tog' va tog'oldi hududlari, zamonaviy turistik va rekreatsion obyektlarni hamda dam olish maskanlarini barpo etish uchun yuqori salohiyatga ega.

Qamashi tumanida bir qancha dam olish va sog'lomlashtirish maskanlari mavjud. Tumanning tog' va tog'oldi hududlarida joylashgan "Yakkaarcha", "Langar", "Beshterak bulog'i", "Tuz g'orlari" "Oq suv sharsharasi", "Qiziltepa sanatoriysi", Maydanak rasadxonasi shular jumlasidan hisoblanadi. O'rta Osiyo bo'ylab islom dinining tarqalishi boshlangan joy deb ta'kidlanadigan Zarafshon tizmasi etagida joylashgan Katta Langar tog'li qishlog'i ham tuman hududida joylashgan. Bu muqaddas maskan bugungi kunda shimoliy-sharqdan Shahrisabz, shimoldan Yakkabog', Chiroqchi tumanlari, janubi-sharqdan Dehqonobod tumanlari, g'arbdan G'uzor, shimoli-g'arbdan Ko'kdala tumanlari bilan chegaradosh.

Tumanining geografik joylashuvi va iqlimi uning o'ziga xos tabiiy resurslaridan samarali foydalanishga zamin yaratadi.

O'zbekiston Prezidentining 2023-yil 28-noyabrdagi "Qashqadaryo viloyatining tog'li rekreatsion hududlarida zamonaviy xizmat ko'rsatish va turizm obyektlarini barpo etish chora tadbirlari to'g'risida"gi 376-sonli qarorida Qashqadaryo viloyatidagi

Shahrisabz va Qamashi tumanlarining tog‘li hududlarida zamonaviy turizm obyektlari barpo etilishi belgilangan [1].

Qarorda, Qamashi tumanining “Katta o‘ra” mahalla fuqarolar yig‘ini hududidagi umumiy maydoni 58,6 gektar bo‘lgan yer maydonida mehmonxona, sog‘lomlashtirish sanatoriysi, umumiy ovqatlanish obyektlari, dor yo‘llari, tog‘-chang‘i kompleksi va boshqa turistik ahamiyatga ega obyektlar barpo etishni nazarda tutuvchi master loyihasi ishlab chiqilishi qayd etilgan. Bugungi kunda “Maydanak baland tog‘” turistik markazi hududida keng qamrovli ishlar davom ettirilmoqda.

Ayniqsa, tabiiy-geografik jihatdan noyob, ekologik toza va tog‘li hududlarda joylashgan dam olish maskanlari sayyohlar uchun katta qiziqish uyg‘otadi. Bunday hududlar nafaqat dam olish va sog‘lomlashtirish, balki ilmiy-tadqiqot va ekologik barqarorlikni ta‘minlash nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu jihatdan Qamashi tumanida joylashgan Maydanak hududi alohida o‘rin egallaydi. Ushbu hudud mamlakatimizning ilmiy salohiyati va tabiiy go‘zalligi uyg‘unlashgan noyob maskanlardan biri, musaffo atmosferasi, tog‘li relyefi hamda astronomik kuzatuvlar uchun qulay tabiiy sharoitlari bilan ajralib turadi. Maydanak rasadxonasi va uning atrofidagi hudud ilmiy va turistik salohiyatni uyg‘unlashtirgan noyob maskanlardan biri hisoblanadi. Bu maskan nafaqat astronomik tadqiqotlar uchun, balki sayyohlik va yoshlarni ilm-fanga jalb etish imkoniyatlari bilan ham alohida ahamiyatga ega.

Shu sababli Maydanak hududining turizm salohiyatini o‘rganish, uning tabiiy resurslarini tahlil qilish hamda rivojlantirish istiqbollari aniqlash bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Maydanak dam olish maskani O‘zbekistonning janubiy qismida joylashgan Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanining tog‘li qismida, Hisor tog‘ tizmasining janubi-g‘arbiy tarmoqlarida joylashgan. Ushbu hudud dengiz sathidan taxminan 2600–2800 metr balandlikda joylashgan bo‘lib, yuqori tog‘li mintaqalarga xos iqlim sharoiti bilan ajralib turadi. Bunday balandlik hududning havo tarkibini nihoyatda toza, kislorodga boy va ekologik jihatdan barqaror bo‘lishini ta‘minlaydi.

Maydanak hududi o‘zining sokin tabiati, shovqindan xoli muhitga egaligi hamda tabiiy landshaftlarining betakrorligi bilan sayyohlar va dam oluvchilar uchun jozibador maskan hisoblanadi. Bu yerda tog‘ yonbag‘irlari, yashil yaylovlar, toza buloq suvlari va keng panoramali manzaralar tabiiy rekreatsion imkoniyatlarni yanada boyitadi.[2]

Maydanak turistik-rekriatsion majmuasi loyihasi

Hudud iqlimi yoz oylarida salqin, qishda esa nisbatan sovuq bo‘lib, bu holat uni mavsumiy dam olish va sog‘lomlashtirish uchun qulay maskanga aylantiradi. Shuningdek, Maydanak astronomik rasadxona (observatoriya) joylashgan hudud sifatida ham mashhur bo‘lib, osmonning tiniqligi (yiliga 2000 soat musaffo tun) va yorug‘lik ifloslanishining deyarli yo‘qligi ilmiy kuzatuvlar uchun juda qulay sharoit yaratadi.[3,4]

Hududda turli xil dam olish va rekreatsion imkoniyatlar mavjud bo‘lib, ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi: tog‘ sayohati, piyoda yurish marshrutlari, tabiat qo‘ynida dam olish, ekologik turizm hamda ilmiy turizm bilan bog‘liq faoliyatlar. Bu imkoniyatlar Maydanakni nafaqat mahalliy, balki xorijiy sayyohlar uchun ham istiqbolli turistik yo‘nalishga aylantiradi. Maydanak hududida joylashgan rasadxona (observatoriya) ham uning ilmiy (yulduzlar, sayyoralar, oy, galaktika, kometalarni optik teleskoplar orqali ko‘radi) va turistik ahamiyatini oshiradi va sayyohlarning eng sevimli maskaniga aylanadi.[5,6]

Davlatimiz rahbari Qashqadaryo viloyatining turistik salohiyati nihoyatda keng ekani va bundan unumli foydalanish lozimligini viloyatga qilgan tashriflari davomida ta’kidlab o‘tadi. Shu bois keyingi yillarda viloyatda ko‘plab yangidan-yangi turizm marshrutlari tashkil qilinmoqda. Turizm bo‘yicha bir qancha istiqbolli loyihalar amaliyotga tatbiq etilishi natijasida viloyatga tashrif buyuruvchi mahalliy va xorijiy sayyohlar soni sezilarli ortmoqda.

Endigi navbat viloyatning Qamashi tumanidagi “Maydanak” observatoriyasi negizida turistik-rekreatsion zona va xalqaro umummavsumiy kurort loyihasidir. Prezidentimizning yuqorida qayd etilgan qaroriga asosan ushbu yirik loyihaaning amaliyotga tatbiq etilishi natijasida hududda zamonaviy mehmonxona, savdo ko‘ngilochar, madaniy-sog‘lomlashtirish ob‘ektlari, observatoriya, planetarium, astronomik muzey, atrofni kuzatuv maydoni, sportning tog‘-chang‘i ekstremal turlari tashkil qilinadi.

Maydanak zamonaviy turistik-rekreatsion hududi

Majmua dam olish, sayyohlik va ilmiy faoliyat uyg‘unlashgan maskan sifatida loyihalashtirilgan. Hudud tarkibida yuqori tog‘li observatoriya, 200 o‘rinli restoran, Bjørn uslubidagi 10 ta kottej va A-Frame formatidagi 10 ta kottej, mehmonlar pavilyoni, 32 o‘rinli avtoturargoh, xodimlar uchun turar joy binosi hamda ikkita vertolyot maydonchasi mavjud.

Loyiha asosida Maydanak hududida turizmni rivojlantirish, infratuzilmani yaxshilash va sayyohlar uchun qulay sharoit yaratish va qurilish ishlari amalga oshirilmoqda.

Xulosa. 1. Qamashi tumanining geografik joylashuvi va iqlimi uning o‘ziga xos tabiiy resurslaridan foydalanib turistik, sog‘lomlashtirish va rekreatsion ob‘ektlarni qurish va ulardan samarali foydalanish.

2. Maydanak hududida turizmni rivojlantirish, turli xil dam olish va rekreatsion infratuzilmani va sayyohlar uchun qulay sharoit yaratish.

3. Maydanak hududida dam olish, sayyohlik va ilmiy faoliyat uyg‘unlashgan maskanni tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Prezidentining 2023-yil 28-noyabrdagi “Qashqadaryo viloyatining tog‘li rekreatsion hududlarida zamonaviy xizmat ko‘rsatish va turizm obyektlarini barpo etish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi 376-sonli qarori.
2. Alibekov L.A., “Inson va Tabiat” T, Fan va texnologiya 2016-y. 112-113 b.
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Qamashi_tumani
4. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-08/qashqadaryo_qamashi_yuksalish-uzb.pdf
5. <https://uz.toponavi.com/234542>
6. <https://voha-turizm.uz/dear/view?id=5>